

INSONLARGA YORDAM BERISH SOHASIDAGI MUTAXASSISLAR FAOLIYATINING DEONTOLOGIK ASPEKTLARI

Saliyeva Nigora Sadikovna

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6370305>

Annotatsiya. Kasbiy xulq-atvorni axloqiy tartibga solish va axloqiy tartibga solish, ayniqsa, yordamchi kasblar uchun dolzarbdir: hamshiralik ishi, ijtimoiy ish, ijtimoiy pedagogika va amaliy psixologiya. Maqolaning maqsadi - professional o'zaro munosabatlarda yordamchi mutaxassislarining roli va shaxsiy darajalarining axloqiy va deontologik xususiyatlarini tahlil qilish. Mutaxassisning psixologik mexanizmlari va fazilatlarini tahlil qilinadi, bu uning muvaffaqiyatli professional faoliyatga tayyorligini belgilaydi. Kasbiy xulq-atvorni yuqori darajadagi axloqiy tartibga solishni ta'minlaydigan muhim fazilatlar shaxsiy yetuklik va axloqiy ishonchlilikdir. Kasbiy o'zaro munosabatlarning sifati yordam beruvchi mutaxassisning hayot falsafasiga, uning dunyoqarashiga, hayotning ekzistensial tomonlariga qarashlariga bog'liqligi ta'kidlanadi. Shaxsning ikki tomonlama axloqiy me'yorining psixologik hodisasining tavsifi berilgan, uning oqibati mutaxassisning ma'naviy ishonchliligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ichki shaxsiy ziddiyat va hissiy charchashdir. Yordam berish faoliyatini samarali amalga oshirish uchun quyidagilar zarur: 1) mutaxassislar va yordam oluvchilar o'rtasidagi kasbiy munosabatlar xavfsizligini ta'minlash uchun axloqiy kasbiy kodekslarni takomillashtirishni davom ettirish; 2) kasbiy kodekslar talablari bajarilishini nazorat qilish uchun ijtimoiy shart-sharoitlarni yaratish; 3) kasbiy munosabatlarga chuqurroq shaxsiy jalb qilishni o'z ichiga olgan mutaxassislarining axloqiy fazilatlarini shakllantirish bo'yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarur.

Kalit so'zlar: mutaxassislariga yordam berish, kasbiy axloq kodeksi, axloqiy yetuklik, axloqiy ishonchlilik, shaxsiy tayyorgarlik, ikki tomonlama standart

Yordam ko'rsatuvchi kasblarda axloqiy me'yorlarga katta e'tibor berilishi, bu mutaxassislarining yordamga muhtoj, boshqa odamlarga qaram bo'lgan, ba'zan og'ir bo'lgan va ulardan xalos bo'lishga harakat qiladigan muhitda yashovchi odamlar bilan ishlashlari bilan bog'liq. Tibbiy yordam sohasida inson hayotining o'zi mutaxassisga bog'liq bo'lishi mumkinligini aytmasa ham bo'ladi.

O'z kasbiy majburiyatlarini bajarish va amalga oshirish uchun mutaxassislariga yordam berish: hamshira, amaliy psixolog, ijtimoiy ishchi va o'qituvchi juda jiddiy kasbiy ta'limni va qiyin hayot sharoitida odamlar bilan ishlashga tayyorlikni ta'minlaydigan ma'lum shaxsiy xususiyatlarni talab qiladi (kasallik, stress, favqulotda vaziyatlar va boshqalar). Yordamchi mutaxassisning kasbiy faoliyatining ikkita jihatini ajratib ko'rsatish mumkin: rol o'ynash va shaxsiy.

Kasbiy axloq kodeksida belgilangan kasbiy rolga mos keladigan axloqiy talablar, qoida tariqasida, taqiqlovchi xususiyatga ega. Ularni bilish va ularga rioya qilish kerak, chunki axloq kodeksi, birinchi navbatda, yordam ko'rsatilayotgan shaxsning xavfsizligini ta'minlaydi. Ikkinchi jihat mutaxassisning shaxsiy fazilatlarini, uning shaxsiy yetukligi va axloqiy ishonchliligi, dunyoqarashi va qadriyatlar tizimi bilan bog'liq - bu yerda mijoz bilan o'zaro munosabatlarda mutaxassisning shaxsiy qo'shilishi haqida gap boradi. Bu ikki jihat axloqiy

kasbiy xulq-atvor uchun motivatsiya turi bilan farqlanadi.

Birinchi holda, bu tashqi motivatsiya ("kerak", "me'yorlarni buzganlik uchun sanksiyalar qo'llaniladi", "men buni qilishim kerak" va boshqalar). Mutaxassis bu holatda rol darajasida ishlaydi, uning maqsadi "mutaxassis - bemor (bemor, mijoz)" o'zaro ta'sir darajasida rol funktsiyalarini aniq bajarishdir. Mutaxassisning rol darajasida ishlashining kamchiliklari shundaki, bu holda, axloqiy me'yorlarni yaxshi bilgan holda ham, yordam ko'rsatilayotgan subyektning xavfsizligini kafolatlash uchun tashqi nazorat talab qilinadi [4, 15].

Ikkinchi holda, yordam beruvchi mutaxassis shaxsan yordam berish holatiga chuqurroq kiradi, bu axloqiy yetuklikni va o'zaro ta'sirga tayyorlikni anglatadi, bu yerda yordam "shaxs - shaxs" darajasida ko'rsatiladi. Shifokor va bemor munosabatlari tibbiy deontologiya tomonidan o'rganiladigan markaziy masaladir. Psixologik deontologiyada "yordam berish - yordam olish" munosabatlari nafaqat asosiy muammo, balki psixologik yordam ko'rsatish jarayonida asosiy "terapevtik" omil rolini ham o'ynaydi.

Bu munosabatlar ko'p jihatlarga ega va shifokor, maslahatchi yoki psixoterapevtning shaxsiyatidan va birinchi navbatda, ularning shaxsiyatining axloqiy fazilatlaridan ajralmasdir. Bunday holda, kasbiy o'zaro ta'sir shaxsning yaxlit axloqiy faoliyatini va shunga mos ravishda axloqiy me'yorlarni bajarish uchun ichki motivatsiyani talab qiladi: "Men boshqacha qila olmayman", "agar buni boshqacha qilsam, vijdonim azoblanadi" va hokazo. . Shunday qilib, kasbiy o'zaro munosabatlarning sifati yordamchi mutaxassisning hayot falsafasiga, uning dunyoqarashiga, hayotning ekzistensial tomonlariga qarashlariga va diniy e'tiqodlariga bog'liqdir [2].

Rol darajasidagi me'yoriy kasbiy xatti-harakatlar axloqiy me'yorlarga mos keladi va jamiyatda umumiy qabul qilingan axloqqa asoslanadi. Ahloqiy - hayotning har bir sohasida odamlarning muloqoti va xatti-harakatlarini boshqaradigan ijtimoiy hayotning keng tarqalgan hodisasi. Muayyan jamiyatning axloqiy madaniyati kasblarga yordam berishning kasbiy axloqiy madaniyatiga ham ta'sir qiladi [5, 14]. Har qanday axloq (shu jumladan kasbiy axloq) - bu ma'lum bir jamiyatda qabul qilingan va odamlarning rol munosabatlariga bog'liq bo'lgan odamlarning o'zaro munosabatlari uchun normalar to'plami. Axloq esa subyektiv psixologik shakllanish bo'lib, u shaxsning shaxsga munosabati mexanizmlariga asoslanadi. Boshqa odamlarga subyektiv munosabat axloqning belgilovchi asosidir. Axloqiy xulq-atvor vijdonga asoslanadi va u tomonidan tartibga solinadi, axloqiy xulq-atvor jamiyatda qabul qilingan me'yorlar bilan tartibga solinadi. Axloq va etika bir xil bo'lishi mumkin, lekin ular bir-biriga zid bo'lishi ham mumkin [8, 49-b.]. Bu mutaxassisning shaxsiyatiga, kasbiy me'yorlar uning shaxsan qabul qilingan, uning vijdoni tomonidan qabul qilingan axloqiy qonuniga qanchalik mos kelishiga bog'liq [3].

Inson tomonidan e'lon qilingan axloqiy me'yorlar va uning harakatlarining haqiqiy motivatsiyasi o'rtasidagi nomuvofiqlik haqiqati adabiyotda uzoq vaqtdan beri muhokama qilingan [1, 7].

Hatto L.Kolberg ham axloq me'yorlari bilan kelishish shaxsning axloqi haqida hech narsa aytmasligini ko'rsatdi. Biror kishi "siz o'g'irlik qila olmaysiz, yolg'on gapira olmaysiz", "siz o'z harakatlaringiz uchun javobgar bo'lishingiz kerak" degan ishonchga ega bo'lgan vaziyat mavjud, ammo real hayotda aksincha yo'l tutadi [1].

Axloqiy ishonchlilik - bu inqirozli vaziyatlarga tushib qolgan va shuning uchun og'ir ruhiy holatda bo'lgan odamlar bilan o'zaro munosabatlarning qiyin va kutilmagan vaziyatlarda kasbiy axloq kodeksining talablariga rioya qilish qobiliyati. Tibbiyot va ijtimoiy ish sohasida

ham, yetimlar, qarovsiz bolalar, nogironlar, doimiy yashash joyi bo'lmagan odamlar, qariyalar bilan ishlaydigan o'qituvchilar va psixologlar faoliyatida ham barcha yordam beruvchi mutaxassislarning ishida ma'naviy ishonchlilik talab etiladi. Ma'naviy ishonchlilik ish kunining rejasiz uzaytirilishi va to'lanmagan xizmatlarni ko'rsatish, qaramog'idagi shaxsning muammolarida shaxsiy ishtirok etish zarurati, shuningdek, ijtimoiy va ruhiy jihatdan nosog'lom mijozlar bilan o'zaro munosabatda bo'lish bilan bog'liq kutilmagan qiyinchiliklarga dosh berish uchun zarurdir. Axloqiy jihatdan ishonchli mutaxassislarning muhim sifati - bu ularning xatti-harakatlari uchun javobgarlik, axloqiy talablar bajarilgan taqdirda ham, ular buzilgan taqdirda ham o'zini o'z xatti-harakatlarining manbasi, aybdori deb bilishdir. Bundan tashqari, bu nafaqat axloqiy me'yorlarning buzilishiga moyil bo'lgan vaziyat va vaziyatlarning bosimiga dosh berish qobiliyati, balki har doim barqaror qaror qilish qobiliyatidir [3].

"Axloqiy shaxs" atamasi insonning yuksak, ma'naviy qadriyatlarga ega bo'lishi va ularni axloqiy tanlov sharoitida yetakchi sifatida qabul qilish ma'nosini o'z ichiga oladi. Yordamchi faoliyatda (hamshiralik, ijtimoiy ish, amaliy psixologiya) axloqiy me'yorlar juda yuqori.

Buning yaqqol namoyon bo'lishi uchun ushbu fanlarning axloq kodeksi bilan tanishish kifoya qiladi [10, 11, 12]. Mutaxassislar, talabalar va shu sohada ishlayotganlarning shaxsiy axloqining o'rtacha darajasi ushbu standartlardan orqada qolishi mumkin.

Mutaxassislar, talabalar va shu sohada uzoq muddat davomida ishlayotganlarning shaxsiy axloqining o'rtacha darajasi ushbu standartlardan orqada qolishi mumkin.

Bu professional mutaxassislar orasida ikki tomonlama axloqiy standart fenomenini keltirib chiqarishi mumkin [3]. Ishda kasbning axloqiy kodeksiga mos keladigan bitta axloqiy me'yor mavjud va shaxsiy hayotda - boshqasi, ancha pastroq. Amalda, bu yerda ikkita stsenariy bo'lishi mumkin: ijobiy - kasbning yuqori axloqiy me'yori insonni shaxsan rivojlantirishga, o'zini yuqori axloqiy ideallar sari intilishga, ikki tomonlama ichki ziddiyatni yumshatishga majbur qilganda. Masalan, Gippokrat tomonidan shakllantirilgan professional tibbiy etika tamoyillari antik madaniyatda ta'sir ko'rsatgan naturalistik, gedonistik yo'nalishlardan chetga chiqdi, ular altruistik emas, balki tabiiy hissiy ehtiyojlarni rivojlantirishga qaratilgan. Gippokrat, shuningdek, shifokorning xatti-harakati uning shaxsiy manfaati va unga erishish yo'llarini izlashga emas, balki bemorning manfaatlariga o'zini bo'ysundira olish qobiliyatiga, rahm-shafqat va fidoyilikka qaratilgan bo'lishi kerakligini o'rgatgan. Bu xislatlar nafaqat shifokor shaxsiyatining hurmatli fazilatlari, balki uning kasbiy mahoratining dalili sifatida ham ko'rib chiqildi.

Voqealar rivojlanishining ikkinchi varianti shundan iborat bo'lishi mumkinki, Kodeksning axloqiy talablari mutaxassis tomonidan uning shaxsiy qadriyatlarini o'zgartirmasdan, kasbiy rolni bajarishda xulq-atvor qoidalari tizimi sifatida mexanik ravishda yodlanadi. Bir odamda axloqiy me'yorlarning bunday ikkilanishi, qattiq axloqiy kasbiy me'yorlarni bajarishda katta energiya xarajatlariga olib keladi, masalan, stressga (ekstremal) yaqin sharoitlarda, bu ko'pincha tibbiy amaliyotda va ijtimoiy ishda sodir bo'ladi. Ushbu variant hissiy charchash sindromiga olib kelishi mumkin, bu ko'pincha kasblarga yordam berishda namoyon bo'ladi. Kodeks qoidalari yuqori shaxsiy xarajatlarni talab qilmaydigan qismda va tashqi nazorat sharoitida amalga oshirilishi mumkin. Aslida, axloq kodeksi ko'pincha ekstremal sharoitlarda qo'llanilmaydi; bepul yordam ko'rsatishda; "oson pul topish" vasvasasi holatlarida; jamoatchilik nazorati bo'lmagan sharoitda inson hayotini saqlab qolganda, mutaxassis o'z vijdoni bilan yolg'iz qolganda. Bu muammoni quyidagicha shakllantirish mumkin: jamiyatning axloqiy ideallari va qadriyatlari bilan axloqiy kasbiy standartlar o'rtasida haqiqatan ham farq

bor. Shu bilan birga, ma'lum bir jamiyatda umume'tirof etilgan axloqiy g'oyalar bemorlar, yetimlar va qariyalarga yordam ko'rsatish sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Antsyferova L.I. Axloqiy ong va insonning axloqiy xulq-atvori o'rtasidagi bog'liqlik (Lorens Kolberg va uning maktabi tadqiqotlari asosida) // Psixologik jurnal. - 1999. - T. 20, soni. 3. - S. 5-17.
2. Veselova E.K. Shaxsning axloqiy faoliyatining ekzistensial-ontologik kontsepsiyasi // Sankt-Peterburg universiteti axborotnomasi. Seriya 6. Falsafa, siyosatshunoslik, sotsiologiya, psixologiya, huquq, xalqaro munosabatlar. - 2003. - 2-son. - S. 92-106.
3. Veselova E.K. Mutaxassis shaxsining ma'naviy ishonchliligi va psixologning axloqiy kodeksi // "Maktabda psixologiya: proksimal rivojlanish zonasi" VII yillik Butunrossiya ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari. 2-qism. Sankt-Peterburg: ZAO IMATON-M. 2002. S.19-20.
4. Garber I.E. Rossiyada psixoterapiya va psixologik maslahat etikasi: muammoning bayoni / Garber, I.E. // Psixoterapiya nazariyasi va amaliyoti. 2014 yil. № 1(1). 96-100-betlar.
5. Karnishina N.G. Professional etika. Penza: PSTU, 1997. - 82 p.
6. Ijtimoiy pedagog va ijtimoiy ishchining axloq kodeksi – kasbiy lavozim asoslari [Elektron resurs]. URL: <http://pdf.knigix.ru/21pedagogika/207726-1-kodeks-etiki-socialnogo-pedagoga-socialnogo-rabotnikamoskva-2003-kodeks-etiki-soci.php> (kirish sanasi: 17.07.2018).
7. Mayer V. Qahramonga o'xshab hukm qiladi, lekin o'zini haromdek tutadi? Axloqiy tarbiyadagi nazariy dixotomiya bo'yicha axloqiy va pedagogik mulohazalar // Etika. Fan. Ta'lim. Ta'lim: almanax. Nashr. 1. Omsk. 2001. S.67-76.
8. Nepomnyashchaya N.I. Shaxsning psixodiagnostikasi. M.: Insonparvarlik. Ed. Markaz VLADOS.2001. 192 b.
9. Forman N., Rawls R. Psixologiyadagi axloqiy muammolar: Britaniya tajribasi / Forman N., Rawls R. // Psixologiya. HSE jurnali. - 2004 yil - No 1. - B.110-123.
10. Rossiya hamshiralari uchun axloq kodeksi / Rossiya hamshiralari assotsiatsiyasi buyrug'i bilan ishlab chiqilgan // Muallif: Ivanyushkin A.Ya., Samoylenko V.V. - Sankt-Peterburg. - 2010. - 22 b. [Elektron resurs]. URL: https://medsestre.ru/files/file/ethics_code_rna_icn.pdf
11. Rossiyada amaliy ta'lim psixologiyasi xizmati o'qituvchi-psixologining axloq kodeksi // Maktab psixologi. 2003 yil. 34-son. 2-3-betlar.
12. Rossiyada amaliy ta'lim psixologiyasi xizmati o'qituvchi-psixologining axloq kodeksi // Maktab psixologi. - 2003. - 34-son. - S. 2-3.
14. Yarskaya-Smirnova E.R. Ijtimoiy ishning kasbiy etikasi: - Ramenskoye (Moskva viloyati). Key-S, 1999. 92 b.
15. Kolay, A.S. Turli muassasalarda ishlaydigan psixologik maslahatchilar tomonidan boshdan kechirilgan axloqiy dilemmalar va ularning munosabati va xatti-harakatlari ushbu dilemmalarga javob sifatida // Ta'lim fanlari: nazariya va amaliyot. 2012. V. 12. No 3. P. 1806-1812.